

Inkluderende elevvurderinger i praksis

I alle agenturets medlemslande er brugen af elevvurderinger i den inkluderende undervisning en vigtig faktor i den generelle udvikling. Politikker og praksis har en væsentlig indflydelse på elevernes muligheder og har stor betydning for en vellykket inklusion i det almene skolesystem.

En af de største udfordringer i hele Europa er lige nu at udvikle systemer og procedurer for elevvurderinger, som kan fremme inklusionen i stedet for at hindre den. Derfor forsøger alle lande at sikre at politikker, procedurer og praksis for elevvurderinger udformes med dette for øje.

Formålet med dette informationsmateriale er at give fagfolk og beslutningstagere bedre mulighed for at støtte anvendelsen af elevvurderinger som fremmer inklusion.

Materialet i denne folder er indsamlet fra agenturets projekt om elevvurdering i et inkluderende undervisningsmiljø. I projektet deltog eksperter fra 25 lande – Østrig, Belgien (fransk- og flamsktalende dele) Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien (England og Wales).

Projektets første fase omfattede en undersøgelse af politikker og praksis for elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø. Resultaterne fra undersøgelsen findes på agenturets hjemmeside: <http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Her findes rapporter fra 23 lande med beskrivelse af politikker og praksis, en internetbaseret database med national information samt en rapport, der sammenfatter projektets vigtigste resultater. Rapporten findes på 19 sprog.

Der blev i projektet arbejdet med opfattelsen af begrebet inkluderende elevvurderinger, og man blev enige om at definere dem som følger:

Vurderinger i det almene skolesystem hvor politikker og praksis i videst muligt omfang støtter alle elevers læring. Den overordnede målsætning er at fremme en effektiv inklusion og deltagelse i undervisningen for alle udsatte elever, herunder elever med særlige undervisningsmæssige behov.

Inkluderende elevvurderinger er en vigtig målsætning for alle beslutningstagere og fagfolk inden for undervisningsområdet. De skal fungere som en rettesnor i den generelle praksis for elevvurderinger. Et af de centrale budskaber lyder:

Principperne for inkluderende elevvurderinger er til gavn for alle elevers undervisning og læring. Nye tiltag og fornyelse af praksis for inkluderende elevvurderinger afspejler god praksis til gavn for alle elever.

Ved inkluderende elevvurderinger søger man specifikt at forhindre segregering ved så vidt muligt at undgå alle former for kategorisering af eleverne og ved at sætte fokus på læring og undervisningspraksis, der fremmer inklusion af eleverne i det almene skolesystem.

Inkluderende elevvurderinger kan dog kun gennemføres, hvis de rigtige betingelser er til stede hos beslutningstagerne, hvis skolerne arbejder for det og hvis lærerne får den rigtige støtte og har en positiv holdning til inklusion.

I projektets anden fase blev det undersøgt, hvordan inkluderende elevvurderinger kan fungere i praksis. Man kiggede på tre tæt forbundne områder: støtte til lærerne, skolernes generelle organisation og struktur og hvilke metoder og værktøjer de forskellige aktører i processen kan benytte sig af.

Her er samlet en række informationer om forskellige aspekter af inkluderende elevvurderinger i praksis:

- Anbefalinger ved udarbejdelse af politikker for inkluderende elevvurderinger;
- Indikatorer for politikker og praksis;
- Formative elevvurderinger;
- De vigtigste spørgsmål omkring brugen af inkluderende elevvurderinger.

Materialet og andet relevant baggrundsmateriale findes på projektets hjemmeside på adressen.

Information om projektet samt kontaktoplysninger for de nationale eksperter findes på hjemmesiden:

<http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Her findes også en database med relevante links og uddrag samt mulighed for at downloade materialer til brug for lærere, forskere og andre fagfolk:

<http://www.european-agency.org/assessment/resourceguide>

For yderligere oplysninger om European Agency for Development in Special Needs Education kontakt venligst:

Sekretariat

Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Danmark
Tlf: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Bruxelles-kontor

3 Avenue Palmerston
BE-1000 Brussels Belgium
Tlf: +32 2 280 33 59

brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org